

Особенности Чилболтонского послания.

Сергей Шавырин¹

¹Email: serge.shavirin@phystech.edu

АННОТАЦИЯ О чём могут рассказать рисунки на полях, возникшие рядом с Чилболтонской обсерваторией в начале 2000 годов? Какие проекты может анонсировать Чилболтонское послание? Как можно изучить процесс возникновения рисунков на полях?

Скажи мне, ты... веришь в бога?
Он быстро взглянул на меня.
— Ты что?! Кто же в наши дни верит..

Станислав Лем “Солярис”

СОДЕРЖАНИЕ

Чилболтонское послание.	1
Был ли у Бога выбор при создании нашего мира?	4
При построении структуры ДНК мог быть использован кремний.	4
Зона обитаемости, Фаэтон и правило Тициуса-Боде.	5
Научный метод изучения рисунков на полях.	6
Антропология Иного Разума. Гуманитарный проект.	7

Рис. 1 Уилтшир. 13 августа 2001 года.

ЧИЛБОЛТОНСКОЕ ПОСЛАНИЕ.

Изображения на полях возникают постоянно, повсеместно и в большом количестве. В настоящее время публикуется информация о сотнях рисунков ежегодно, хотя точное количество таких объектов неизвестно. Википедия сообщает, что к 2001 году было зафиксировано более 10 000 случаев появления кругов на полях в бывшем Советском Союзе, Великобритании, Японии, США и Канаде. Встречаются очень большие изображения. Обнаруженная 13 августа 2001 года в Уилтшире фигура имела диаметр около 450 метров и состояла из 409 кругов. Неподалёку там находится знаменитый Стоунхендж. Средства массовой информации стараются не сильно афишировать эти явления, поскольку нет и намёка на объяснения, что это, и как такое вообще может возникнуть. Официальная наука не любит гадать на кофейной гуще, а рисунки на полях, кажется, подсмеиваются над её чванливой напыщенной самоуверенностью.

Обычно в основе рисунка лежит простое, но достаточно строгое геометрическое построение, воспроизводимое на бумаге с помощью циркуля и линейки. Строгость и простота являются основными аргументами против природного происхождения явления. При детальном рассмотрении рисунков оказывается, что уровень технологий

требуемых для создания феномена значительно превышает возможности современной цивилизации. Растения не “приминаются”, а утрачивают несущую способность стебля посредством микротрещин в зонах “заломы”. При этом растение никогда полностью не созревает, оставаясь навсегда зелёным. На скошенном поле остаётся своеобразный призрак рисунка, “ghost circle”, выделяющийся своим зелёным цветом на жёлтом поле высохших злаков. Есть сообщения, что лабораторные исследования выявляют в растениях генетические отклонения.

Ввиду негласного запрета на научные публикации об этих рисунках, дать ссылки на журнальные статьи невозможно. Тем не менее, существует исключительно важная статья “Semi-Molten Meteoric Iron Associated with a Crop Formation” написанную в 1995 году W.C. Levengood и John Burke в журнале Journal of Scientific Exploration, Vol 9, No. 2, pp. 191-199, 1995¹. Удивительно, как она могла быть опубликована? Можно привести в пример аналогию с шаровой молнией. Никто не будет сомневаться, что такая молния существует, но объяснения её стабильности до сих пор нет. Научные журналы не торопятся принимать статьи по этой тематике и поэтому сделать, напри-

¹Статью можно посмотреть на сайте BLT Research Inc. Semi-Molten Meteoric Iron Associated with a Crop Formation

мер, подборку свежих статей о шаровой молнии не получится. Для объяснения нетривиальных явлений нужны нетривиальные объяснения, но такие объяснения журнал в лучшем случае объявит “ненаучными”, а в худшем – шарлатанством. Вместе с этим, существует множество популярных книг, описывающих рисунки на полях, которые можно найти простым поиском в интернете. Они представляют собой нечто среднее между научной фантастикой и описаниями паранормальных явлений в стиле американского сериала “Секретные материалы”.

Логика в построении большинства рисунков тривиальна и не выходит за рамки элементарной геометрии, однако то, что появилось на полях Великобритании в 2000-2002 годах отличалось исключительно большим объёмом информации и носило характер “внеземного послания”. Детальные описания этих рисунков, широко разошлись по просторам интернета, поэтому любая попытка что-то скрыть, засекретить или извратить совершенно исключается. Никаких разночтений или вариантов в описании события не существует, поэтому с очень большой вероятностью можно считать эти сообщения вполне достоверными. Такую информацию можно свободно анализировать считая её исходным материалом, не зависимо от того происходило ли это в действительности или нет. Доказательство аутентичности сообщения может содержаться в нём самом. Достаточно нескольких строк на небольшом листке бумаги, чтобы установить руку Пушкина и куска микросхемы для установления авторства Intel.

Взаимосвязанные рисунки, о которых пойдёт речь включали в себя пять изображений:

- Фрактал (13 августа 2000 года)
- Лицо (14 августа 2001 года)
- Послание (20 августа 2001 года)
- Инопланетянин (15 августа 2002 года)
- Кольцо ДНК (28 августа 2002 года)

Поскольку эти изображения логически связаны между собой, будем называть их одним “Чилболтонским посланием”. Это “послание” нельзя назвать строго “внеземным”, поскольку основой для передачи информации были стебли злаков, посаженные вполне земными сельскохозяйственными работниками. И если эти рисунки были созданы каким-то “иным разумом”, то очевидно, что он находится не так далеко от нашей Земли или имеет к ней непосредственный доступ. К тому же этот “иной разум” очень далеко ушёл в своём развитии.

В первую очередь нужно отметить особенности изображения “Лицо”. Если обычный рисунок на поле это бинарное изображение, где области сломанных и стоящих стеблей представлены, как нули и единицы, то “Лицо” выполнено с использованием значительно более продвинутой технологии. Неизвестный художник пытался проиллюстрировать передачу аналогового сигнала. На первый

Рис. 2 Фрактал. 13 августа 2000 года.

взгляд, рассмотренная почти с любого направления и под любым углом, картинка представляла что-то неопределённое и бесформенное. “Лицо” человека проявлялось только с определённой точки в воздухе над Землёй, и только при определённом направлении освещения Солнца, то есть только в определённые часы. Такой эффект был достигнут следующим образом:

В изображении “Лица” стебли растений, как обычно, не имели видимых повреждений и были согнуты под разными углами, причём стебли были не сломаны, а потеряли несущую способность из-за микроскопических отверстий в точке сгиба. При этом укладка растений выполнялась в несколько слоёв, каждый из которых был закручен в противоположную сторону от предыдущего. Paul Vigeу, исследователь, который посетил и изучал это изображение, сказал, что “Каждый отдельный круг, казалось, был закручен отдельно от остальной части формации, на что указывал плавный завиток растений вокруг каждого круга.”

Общий вид изображения имитировал картинку в книге, газете или журнале – это было “пиксельное” изображение с полутонами. Точки были разного размера, что создавало впечатление глубины. “Лицо” как будто было нарисовано на мятом клочке бумаги. Расположение картинки, тем не менее, было привязано к геометрии реаль-

Рис. 3 Лицо. 14 августа 2001 года.

ного поля: отпечаток колёс трактора пересекал “Лицо” строго посередине, разделяя его пополам.

“Лицо” возникло на следующий день после появления гигантского рисунка в Уилтшире.

“Послание” в общих чертах воспроизводило цифровое сообщение, которое транслировалось в 1974 радиотелескопом Аресибо в направлении шарового звёздного скопления М13 с некоторыми существенными изменениями. Этот материал хорошо известен.

В списке химических элементов, из которых построена земная ДНК, был добавлен кремний. На правой стороне “Послания” изображена нить ДНК с геометрией, отличающейся от стандартной. Земная ДНК содержит 10 пар оснований на один виток. В “Послании” была изображена нить с 6 парами оснований на один виток.

Человек в послании Аресибо находился над одной приподнятой точкой, соответствующей планете Земля. В “Послании” некое существо с большой головой и маленьким телом находилось над тремя приподнятыми точками, причём крайняя левая из них представляла собой маленький ромбик, состоящий из четырёх точек.

Вместо схематического изображения радиотелескопа в послании Аресибо, на поле была некая геометрическая картинка, состоящая из многих кругов разного размера.

Изображение “Фрактал”, возникшее 13 августа 2000 года перед Чилболтонским радиотелескопом, представляло собой более детализированное изображение геометрической картинке внизу “Послания”. Изображение “Кольцо ДНК”, возникшее 28 августа 2002 года, пред-

Рис. 4 Послание. 20 августа 2001 года.

ставляло собой спираль ДНК с 6-ю парами оснований на виток, как на левой стороне “Послания”.

“Инопланетянин”, возникший 15 августа 2002 года, стереотип “Иного” из современных фантастических фильмов, соответствовал в “Послании” человеку с большой головой.

Даты возникновения “Лица” 14.08.2001 и “Послания” 20.08.2001 дают вместе 1420 МГц – радиолинию нейтрального водорода, а год 2001 → 21 её длину волны. Это та самая длина волны на которой традиционно пытаются поймать аналоговые сигналы от инопланетян. Возможны и другие интересные параллели.

Рис. 5 Инопланетянин. 15 августа 2002 года.

Рис. 6 Кольцо ДНК. 28 августа 2002 года.

В данной статье делаются предположения, что же хотел рассказать человечеству неизвестный художник и что этот живописец может сам из себя представлять.

БЫЛ ЛИ У БОГА ВЫБОР ПРИ СОЗДАНИИ НАШЕГО МИРА?

Говорят, что этот вопрос принадлежит Альберту Эйнштейну. Другими словами – мог ли наш мир быть построен как-то иначе, по другим принципам, или всё строго однозначно? Автор Чилболтонского послания, судя по всему, в частности, отвечает на этот вопрос.

Рис. 7 Сравнение сообщений.

При построении структуры ДНК мог быть использован кремний.

Никакие ДНК и протеины, использующиеся в биологических структурах, найденных на Земле не включают кремний. Описание нуклеотидов ДНК в тексте Аресибо и “Послании” идентичны и так же не включают кремний. Однако существенным фактом является принципиальная возможность использовать кремний вместо фосфора в “скелете” ДНК, к которому прикреплены нуклеотидные основания. Тогда PO_4 заменяется там на SiO_4 - хорошо известный и распространённый силикат.

Можно предположить, что структура ДНК где вместо PO_4 используется SiO_4 , имеет другие физические свойства, может быть значительно крепче и жёстче, что значительно меняет процессы репликации и транскрипции. Не исключено, что у ДНК с хребтом из силикона будет 6 пар на один виток вместо 10-и – как это представлено в “Послании” и картинке “Кольцо ДНК”. Выбор PO_4 для построения земного ДНК возможно был связан с адекватностью структурных свойств для оптимизации генетических преобразований. Вместе с этим, не исключено, что ДНК с хребтом, включающем кремний, может быть использована как некое дополнение при решении, скажем, задачи об усовершенствовании иммунной системы чело-

Рис. 8 Некоторые параллели в рисунках.

Рис. 9 Структура земной ДНК.

века, аналогично тому, как используются силиконовые протезы для устранения дефектов скелета. Гипотезу возможности существования такого кремниевого вируса я рассмотрел в статьях “Вирус иммунного апгрейда HIV++ . Гипотеза существования.”² и “Гипотеза существования симбиоза между вирусом иммунного апгрейда HIV++ и коронавирусом SARS-CoV-2”³.

Зона обитаемости, Фаэтон и правило Тициуса-Боде.

В сообщении Аресибо Солнечная Система состоит из девяти планет. Человек находится над чуть приподнятой третьей планетой. Это указывает на то, что люди живут именно на третьей планете. В “Послании” приподняты три планеты, причём самая крайняя нарисована в виде ромба. Можно предположить, что так в “Послании” была представлена “зона обитаемости” Солнечной Системы, причём в эту зону также должна входить некая пятая планета. И в сообщении “Аресибо”, и в “Послании” Юпитер и Сатурн обозначены более длинными отрезками.

Существует правило Тициуса-Боде, представляющее эмпирическую формулу, которая ставит в зависимость расстояние планеты от Солнца и её порядковый номер. Согласно этому правилу, между Марсом и Юпитером должна была находиться ещё одна планета. Высказывались предположения, что такая планета, названная “Фаэтон” или планета Ольберса действительно ранее существовала, но затем распалась или взорвалась, превратившись в пояс астероидов. Эта точка зрения современная наука не подтверждает, поскольку суммарная масса всех астероидов пояса составляет всего 4% от массы Луны. Правда существует возможность, что большая часть Фаэтона после катаклизма просто рассеялась в пространстве в виде пыли, причём произойти это могло на стадии возникновения Солнечной Системы и не было последствием термоядерной войны жителей Фаэтона. Неизвестный художник возможно хотел сказать, что в Солнечной Системе жизнь могла возникнуть или быть создана не только на Земле, были варианты. Просто Земля представляла собой наилучший вариант из всех возможных.

Существование правила Тициуса-Боде может говорить, что вся Солнечная Система возникла в результате некоего центрального процесса, в котором проявились волновые свойства материи. Теорий такого способа возникновения Солнечной Системы сегодня не существует. Поскольку звёзды это самый распространённый вид существования материи во Вселенной, то должен существовать какой-то единый механизм для их возникновения. В статье “Как найти и изучить “тело” Тунгусского феномена.”⁴ я сделал предположение, что Тунгусский взрыв по своей сути идентичен любому землетрясению, а также процессу возникновения всех звёздных систем. Некий солитонобразный объект волновой природы, то есть вещества с

²Статья на zenodo.org – Вирус иммунного апгрейда HIV++ . Гипотеза существования.

³Статья на zenodo.org – Гипотеза существования симбиоза между вирусом иммунного апгрейда HIV++ и коронавирусом SARS-CoV-2

⁴Статья на zenodo.org – Как найти и изучить “тело” Тунгусского феномена.

Рис. 10 Правило Тициуса-Боде.

Рис. 11 Патомский кратер.

целым спином, при определённых обстоятельствах, возможно как то связанных с гравитацией, способен переходить в вещество с полуцелым спином. При этом возникают обыкновенные частицы с массой, формирующие все элементы таблицы Менделеева. Исходя из энергетических соображений более вероятно возникновение железо-никелевой смеси аналогичной веществу метеоритов. Исходный солитонобразный объект не имеет массы, не взаимодействует гравитационно и очень слабо взаимодействует электромагнитно. Результатом прохождения такого объекта через поверхность Земли возможно был известный “Патомский кратер”.

НАУЧНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ РИСУНКОВ НА ПОЛЯХ.

При анализе “Послания” можно заметить, что ромбик пятой планеты идентичен ромбику в центре изображения, которое заменило изображение радиотелескопа в оригинальном сообщении Аресибо. Это может указывать, что процесс, в результате которого погибла планета Фаэтон, неизвестный современной науке, используется также при создании рисунков на полях (картинка представлена вместо радиотелескопа). С этим предположением

может быть связан вполне конкретный метод изучения этих рисунков.

Для любого научного метода исследования требуется возможность провести эксперимент, не зависящий от случайных обстоятельств – который может повторить кто угодно где и когда угодно. Именно с этим связана “ненаучность” шаровой молнии. До сих пор никто не смог создать это явление в лабораторных условиях, поскольку даже принципы как её можно создать пока неизвестны. Прямое изучение природной шаровой молнии ещё никому не удалось, поскольку её появление совершенно непредсказуемо. В этом отношении ситуация с кругами на полях значительно лучше – объектов изучения более чем достаточно и любой исследователь может регулярно получать к ним доступ: рисунки на полях возникают по всему миру.

Рис. 12 Ускорение роста деревьев в районе Тунгуски.

Рис. 13 Зелёный призрак на скошенном поле.

В статье “Semi-Molten Meteoric Iron Associated with a Crop Formation” приводится исключительно важная информация о возникновении на площади рисунка частиц железа по составу идентичных метеоритным. Нельзя сказать, что наука полностью проигнорировала это сообщение. Было проведено несколько экспериментов на базе

Массачусетского Технологического Института по изучению этих частиц железа, На сайте [BLT Research Team Inc.](#) можно найти некоторые результаты этих исследований. Понятно, что фонды финансирующие научные исследования, вряд ли будут активно поддерживать изучение каких-то сомнительных явлений.

Если предположить, что картинка “Фрактал”, соответствующая тому, что в “Послании” заменило радиотелескоп Аресибо, каким-то образом описывает процесс одновременно лежащий в основе возникновения Солнечной Системы и рисунков на полях, то метод изучения рисунков на полях должен быть идентичен методу изучения Тунгусского взрыва. Изучение особенностей состава почвы в районе любого такого рисунка может помочь ответить на вопрос как во Вселенной возникают звёздные системы.

Кроме частиц железа, по составу повторяющих состав метеоритов, необходимо исследовать почву на предмет элементов всей таблицы Менделеева. Известно, что в месте возникновения рисунка наблюдается слегка повышенный радиационный фон. Это может быть благодаря короткоживущим радиоактивным элементам, наличие которых определить особенно просто. Этим вызываются генетические отклонения в растениях.

Размер солитонобразных квазичастиц, служащих зародышами таких процессов, может быть, судя по всему, совершенно произвольным. Если стебли злаков изгибаются в результате перехода безмассовых солитонов в вещество с массой и при этом можно нарисовать рисунок с достаточно высоким разрешением, то размер квазичастиц может быть не только звёздных масштабов, но и сравнимым с толщиной стеблей злаков, а то и ещё меньше и равномерно заполнять всё пространство поля. Рисунок образуется при внешнем воздействии на квазичастицы, которое вызывает их дезинтеграцию в массовый объект.

Одна из гипотез возникновения таких частиц в Земле – это распад протонов, в результате которого возникает свободный электрон и солитоноподобный волновой объект. Дисбаланс электронов вызывает наличие заряда у Земли. Избыток свободных электронов при взаимодействии с магнитным полем Земли вызывает тайфуны, а солитоноподобные безмассовые остатки протонов с целым спином могут склеиваться и вызывать землетрясения, переходя обратно в массовую форму.

Совершенно независимо от того, как происходит процесс перехода вещества из состояния с целым спином в состояние с полуцелым спином, с помощью кругов на полях этот процесс можно изучить при помощи тонкого корреляционно-статистического анализа состава почвы по всей площади рисунка на поле. Там должны быть найдены не только частицы метеоритного состава, но всё что угодно, причём аномалии в составе почвы будут изменяться со временем. Свежая масса, возникшая в результате рассматриваемого процесса, по-видимому, представляет для растений сильное удобрение, стимулирующее рост, поэтому надломленные стебли злаков

не вянут и оставляют на поле зелёные рисунки, “ghost images” на фоне пожелтевшего поля. Вероятно, это происходит аналогично аномально быстрому росту деревьев в районе Тунгусского взрыва.

АНТРОПОЛОГИЯ ИНОГО РАЗУМА. ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ.

Если ДНК с нетрадиционной геометрией и добавление кремния может относиться к медицине и генетике, а эксперименты с неизвестными науке процессами относятся к физике и астрофизике, то рисунки “Лицо” и “Иноплактянин” могут анонсировать чисто гуманитарный проект. В чём суть этого проекта можно только догадываться.

Вопрос существования “Бога” во все времена был очень сложной и неоднозначной темой. Не существует двух религий, в которых под “Богом” понималось бы одно и то же. Вопрос “Верить ли ты в Бога?” имеет смысл только в рамках какой-то одной религии. Более правильным будет вопрос “В какого именно Бога ты веришь?”. Хотя если задать этот вопрос буддисту, то он может попросить дать определение “Бога” – в буддизме это понятие отсутствует. Сиддхартха Гаутама не сильно любил сотни тысяч богов Индуизма. В известном фильме “Воспоминание о будущем” “Боги” ассоциируются с “Иным Разумом”.

Если “Бог” существует, то при попытке доказать своё собственное существование у него могут возникнуть большие сложности. Если он не будет подыгрывать существующим стереотипам, то любой его вид может быть расценен как мистификация. Чтобы “вернуться к людям”, “Бог” не только должен нарисовать свой детальный портрет, но и доказать его аутентичность. Очень хорошо на эту тему написал Монтень в предисловии к своим “Опытам”:

...я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике...

...содержание моей книги – я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному.

Именно тема автопортрета приходит в голову при рассмотрении изображения “Лицо” в Чилболтонском послании. Аналоговое изображение отличается возможностью передать бесконечное количество полутонов, а книжная техника “Лица” говорит, что это “Лицо” нарисовано в книгах. Человек может понимать только исходя из своего собственного опыта и доступных ему возможностей. Объясняя собаке что он собой представляет, человек должен представить себя в виде собаки, исходя из тех правил и законов по которым она живёт, используя при этом собачий язык. Поэтому любой доступный для понимания образ “Бога” может быть только антропогенен, то есть выполнен по образу и подобию человека. Для полного отражения, очевидно, он должен использовать свойства

сразу очень многих людей одновременно и способности самых разнообразных писателей. Может быть об этом говорит гиганская картина в Уилтшире?

В статье “Принципы научной религии.”⁵ я сделал предположение о существовании некоего глобального проекта, включающего в себя творчество писателей и поэтов многих стран на протяжении последнего тысячелетия, имеющего основную роль нарисовать портрет “себя любимого”, постараться объяснить что представляет собой “Иной Разум”, который называют “Богом”, какие проблемы его волнуют и что полезного люди из этого могут для себя взять. При этом все эти писатели неосознанно исполняют роль пророков, то есть записывают то, что им диктуется свыше под гипнозом. В этом ничего нового нет – именно так трактуется понятие пророка в авраамических религиях, где оно и возникло.

Рис. 14 Русская литература и эпоха Возрождения.

В противоположность “Лицу” представляющему реального человека в аналоговом варианте, то есть предполагающему бесконечное число полутонов, рисунок “Инопланетянин” – это простой стереотип образа “Иного”, взятый из фильмов типа “Секретные материалы”. Вместе с инопланетянином присутствует диск с записанным на нём в цифровом виде в кодировке ASCII на английском языке нескольких фраз.

Beware the bearers of FALSE gifts & their
BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time.
EELRIJUE. There is GOOD out there. We Opose
DECEPTION. Conduit CLOSING [bell sound]

Автор изображения передаёт сигнал, как бы в амплитудной модуляции радиоприёмников который прерывается шумами(EELRIJUE). Запись на диске соответствует технологии, которая была наиболее распространённой в начале 2000-х годов – как это делается на CD и DVD дисках. Послания внеземных цивилизаций традиционно

⁵Статья на zenodo.org [Принципы научной религии.](#)

пытаются поймать на аналоговых частотах линии водорода – 1420 МГц., что соответствует датам появления “Лица” и “Послания” – 14 и 20 соответственно.

Фраза “BROKEN PROMISES” отсылает к композиции “Sorrow” от Pink Floyd. Потеря веры – это всегда очень неприятно.

A man lies and dreams of green fields and rivers
But awakes to a morning with no reason for waking
He’s haunted by the memory of a lost paradise
In his youth or a dream, he can’t be precise
He’s chained forever to a world that’s departed

And silence that speaks so much louder, than words
Of promises broken.

Человек лежит и мечтает о зеленых полях и реках
Но просыпается утром без причины
для пробуждения
Его преследует воспоминание о потерянном рае
В юности или во сне, он не может быть точным
Он навеки прикован к миру, который ушел

И тишина, которая говорит гораздо громче слов
О нарушенных обещаниях.

Почему “Иной Разум”, которого называют “Богом” оставил все свои пророчества тысячелетия назад и после этого замолчал? Наверное в послании, которое он писал тысячу лет имеется ответ и на этот вопрос.

Словосочетание “out there” отсылает к главному слогану сериала “Секретные материалы” – “The truth is out there”. Центральной темой сериала является существование инопланетного вируса, способного вылечивать многие заболевания типа рака. Деструктивное создание – вирус направляет свои возможности на уничтожение врагов человека. Это может вызвать сопутствующие негативные побочные эффекты – поэтому “Much PAIN but still time”.

Последняя композиция альбома Pink Floyd “The Division Bell” – “High Hopes” заканчивается звоном колокола. Название альбома “Колокол разделения” имеет отношение к колоколу, который висел в Палате общин Британского парламента и своим звоном предупреждал о предстоящем голосовании. Главная тема альбома – это потеря понимания, возникновение противоречий, связи между людьми. В Чилболтонском послании колокол звонит после того, как канал связи, “conduit”, закрывается.

Передняя обложка альбома “The Division Bell” изображает две странные фигуры, которые как бы говорят друг с другом, причём на линии этого диалога, расположены красные флажки, в другом варианте яркие огни. Две фигуры смотрящие друг на друга сливаются в одну, которая смотрит вперёд на зрителя. Вдали, если прыгнуть за флажки возникает силуэт Кафедрального собора Святой и Неделимой Троицы в городе Или, Кембриджшир, Англия. Образ этих металлических статуй был создан под влиянием статуй Аку-Аку с острова Пасхи. “Лицо” в Чилболтонском послании разделено точно пополам следом

Рис. 15 The Division Bell. Pink Floyd.

от трактора и овал лица немного напоминает фигуру на обложке альбома “The Division Bell”.

Рис. 16 Аку-аку на острове Пасхи.

Можно предположить, что для адекватного понимания автопортрета “Иного Разума”, требуется высочайший уровень абстракции. Такой автопортрет не обязательно должен быть простым и понятным “на стогнах града”, для широкого круга людей. Автору некуда спешить и совсем

не требуется писать то, что должно кому-то понравиться или что можно использовать для утилитарных нужд.

Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.⁶

Стиль “эссе” в духе книг Монтеня вполне удовлетворяет этим требованиям. Автор пишет про себя и его не сильно волнует мнение толпы, что вполне созвучно главному эпиграфу к поэме Пушкина “Евгений Онегин”:

Petri de vanite il avait encore plus de cette espece d'orgueil qui fait avouer avec la meme indifference les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de superiorite peut-etre imaginaire. Tire d'une lettre particuliere.

Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, - следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма.

⁶А.С. Пушкин. “Египетские ночи”